

ETNOLOGUL ȘI CELE MAI BUNE INTENȚII ALE CERCETĂRII

Elena BĂRBULESCU*

An Ethnologist and the Best Intentions of Research (Abstract)

This paper is bringing into discussion the fieldresearches done by the author in the past thirty years. Starting these researches as an undergraduate student at the Faculty of Letters, the author is taking the reader through the major crises and conundrums she had to face along these years. In the beginning all was beautiful and fine, and the researcher was confident about the path to follow. The past years though, show that the radical changes that have taken place in Romanian society at large have brought negative influences upon the ethnological methodology. The article is aiming to initiate a discussion about how ethnological research looks like at present, and how should we expect it to be in the future.

Key Words: ethnology, fieldresearch, rural, methodology, crisis.

Cuvinte cheie: etnologie, cercetare de teren, rural, metodologie, crize.

Evenimentele din ultimii doi ani, m-au făcut să schimb destul de mult metodologia pe care o aplicam în cercetările de teren pe care le efectueam în satele transilvane din județul Cluj. Înainte de Pandemie, veșnicile motive pecuniare îngreunau mereu cercetarea, pe de altă parte, când nu era vorba de asta, era o problemă administrativă care pur și simplu ignora cerințele profesionale. Așa că, desigur, calea inversă, de încercare a adaptării cercetării la cerințele administrative, ducea la rezultate academice nesatisfăcătoare, dar mergeam înainte pe principiul, de altfel destul de păgubos, că mai bine mai puțin decât deloc. În această lucrare însă mi-am propus să discut despre problemele care țin de natura cercetării de teren, așa cum a trebuit să le fac față în ultimii treizeci de ani pentru că am credea că aceste lucruri trebuie discutate mai serios, și nu doar în scurte introduceri sau note de subsol ale „adevăratelor” cercetări. Adevărate și cu mare impact sunt toate crizele și „răspântiile metodologice”¹ care ne-au îndrumat pașii pe ulițele satelor de cercetat, nu doar pe cărările bibliografice care, pentru generația noastră, fie erau prea bătătorite, fie trebuiau create.

Când am început să fac cercetare de teren evident eram pătrunsă de ideea unui „scop înălțător” (ca să folosesc un clișeu pre-1989) și cum nici nu proveneam în nici un fel din mediul rural (familie urbană, cu bunici și străbunici urbani) nu vedeam decât aspectele pozitive ale unei astfel de cercetări. Nici nu îmi puneam problema vreunei

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

¹ Ileana Benga, *Argument*, în „Orma”, volumul tematic *Nașterea documentului de folk-lore. Răspântii metodologice*, vol. 24 (2015), coordonat de Ileana Benga, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2015, p. 15–21.

poziționalități, ca și cum să faci cercetare de folclor/etnologie (personal cred că distincția folclor-etnologie-antropologie care a făcut să curgă multă cerneală și să fie elaborate multe teorii.. nu mi se mai pare atât de operațională astăzi cu excepția faptului că crează „găști”, grupuri și grupulețe ale căror statut de bază este excluderea celorlalți...)² era o activitate *eminamente* pozitivă! Da, într-adevăr, poate tocmai pentru că nu aveam „rădăcini” în rural o astfel de activitate mi s-a putut părea pozitivă prin excelență!

Pe atunci, proaspăt studentă venită dintr-un sistem educațional care masacraseră învățământul teoretic și îl transformaseră într-unul industrial, nu știam nimic despre dramele, chiar tragediile, prin care trecuseră atât de multe familii de țărani, atât înainte, dar mai ales în perioada colectivizării³. Deși destul de mult tratată istoric/de istorici, problema colectivizării, efectele acesteia la nivelul larg al implicațiilor în socialul românesc, este departe de a fi măcar suficient studiată pentru ca generațiile actuale să poată avea înțelegerea a ceea ce li s-a întâmplat părinților, bunicilor și străbunicilor și cu atât mai puțin o înțelegere a *de ce* unele lucruri sunt astăzi așa cum sunt.

De câțiva ani buni tot asociez mental etnologul cu ... calul troian. În aparență pare că mă joc cu această idee însă mi-aș dori totuși ca ea să nască niște discuții reale, serioase, despre *ce* este și *ce face/caută* etnologul acolo pe teren. Și până la urmă, sau, de fapt, în primul rând, cât e el de dorit acolo pe teren și de cine? Când am făcut asocierea cu bine cunoscuta și foarte mult utilizata poveste despre cucerirea Troiei, am început să despici firul în patru și evident sintagma în două: *cal* și *troian*. Până foarte recent, calul (în satele actuale motosape, tractoare și tractorașe, mașini personale au înlocuit aproape cu totul calul) era animalul de lucru din gospodăria țărănească, un membru ca să-i zic așa familiar și iubit, dar în același timp strunit, și după cum spun credințele populare, fără saț și pe jumătate sălbatic. Adică trebuie mereu strunit că altfel nu te mai ascultă. Cel de-al doilea termen este cu țintă directă și cât se poate de evidentă la calul troian, ca simbol al vicleniei/înșelătoriei și până la urmă al trădării. Includ aici imaginea etnologului care pentru informatori este deopotrivă o persoană familiară dar și străină folosindu-mă de imaginarul interlocutorilor mei și nu de unul cult. Pornind de la aceste două imagini împreună am țesut/brodat pe legătura ce se construiește pe teren între cercetător și informator și crizele văzute aici ca momente de cumpănă/ sau de răscruce dacă vreți, apărute în această relație de-a lungul anilor. Ca să fiu mai explicită, o să vă vorbesc despre propriile crize sau cumpene, cărora a trebuit să le găsesc o rezolvare în cercetările pe care le-am făcut în ultimii treizeci de ani. Rezolvare, sau mai bine zis rezolvări, care de multe ori au fost sub imperiul momentului, și, ca atare, regretate imediat după și mai ales cu trecerea timpului.

Prima criză a venit cu primul teren. Tocmai terminasem anul I de studenție, era în vara anului 1990. Aflasem despre taberele de folclor, și profesoara noastră de folclor (de latină și de literatură veche) din anul întâi, doamna Otilia Hedeșan mă invitase să particip. Subiectul pe care urma să-l cercetez pe teren era riturile de trecere. Am citit clasicele lucrări ale lui S. Fl. Marian, *Nașterea, Nunta și Înzmormântarea*, am primit Chestionarul

² Kenneth J. Gergen, *Relational Being. Beyond Self and Community*, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 209.

³ Gail Kligman, Katherin Verdery, *Țăranii sub asediu. Colectivizarea agriculturii în România (1949–1962)*, Iași, Editura Polirom, 2015.

din care m-am străduit să rețin cât mai multe întrebări (fuseserăm avertizați că pentru buna desfășurare a interviului ar fi bine ca acesta să arate a dialog și nu a *quiz test*) și... m-am aruncat în ocean, cum se spune. De ce criză atunci? Pentru că întrebările mele erau ca săgețile trimise în aer. Nu se loveau de nimic. Nu găseam nimic sau aproape nimic din informațiile pe care le citisem la Simion Florea Marian. Și eram nedumerită. Profund. Unde dispăruseră informațiile acelea? De ce nu le găseam eu? Nu făceam ce trebuie? Evident pe atunci nu înțelegeam, și nici nu aveam cum, eram prea crudă, de *efectul de lectură* despre care am auzit-o pe Otilia Hedeșan vorbindu-le recent studenților⁴. Însă dincolo de *crudă*, necoaptă, mai era ceva ce mă trăgea înapoi: originea mea urbană, fără bunici la țară. Adică literalmente acel teren (din Dobrogea) a fost primul meu contact direct cu un sat românesc. Și acest lucru nu este deloc ne semnificativ. Mergem pe teren să studiem riturile de trecere dar nu ne gândim aproape niciodată la propriul nostru rit de trecere, la liminalitățile pe care le depășim și cum, pentru că desigur suntem făcuți să credem că important e scopul, și nu cum ajungem la el, și scopul evident este acel *ceva* înălțător. Suprapunând grila riturilor de trecere pe contextul terenului propriu am avut parte de o „inițiere” dură și caldă în același timp, ca să mă exprim plastic, așa că gustul dominant a fost dulce-amărui. Ce a fost dur? Păi, nu numai țăranul tradițional își face cruce și scuipă de trei ori în sân când pleacă de acasă și-și depășește limitele gospodăriei, ale satului, ale hotarului. Și eu eram departe de casă, într-un loc necunoscut, cu oameni noi, culmea și din proprie voință, și eram, ca să spun așa, și invadator și invadat. Ce a fost dulce? Eram cu toții studenți, așa că ne bucuram de simpatie, eram tineri așa că eram automat învățați și eram încă „protejați” într-un fel de sistemul care tocmai se năruia și în care folclorul era ceva... de bine. Probabil că în mintea interlocutorilor noștri, festivalul *Cântarea României* care făcuse carieră înainte de 1989, crea conexiuni pozitive cu prezența noastră acolo în ograda lor. Dar, desigur plonjarea mea voluntară în necunoscut era o complicație în plus la criza propriu-zisă pe care o aveam și anume aceea că nu găseam informațiile pe care le căutam. *Rezolvarea* a venit evident după discuțiile de după ziua de teren/seară cu aceeași profesoară Otilia Hedeșan, și care cu blândețea-i caracteristică, m-a și ne-a făcut să înțelegem, sau cel puțin așa am înțeles eu, că suntem pe teren, da, desigur să căutăm *acele* informații pentru care ne-am pregătit preliminar dar și, sau mai ales, să *găsim* ceea ce *este* (ce ni se spune că *este/a* fost acolo, pe teren, în acel prezent al comunicării. Așa că zilele următoare au fost dulci, pentru că perspectiva se schimbă și credeam că sunt evident, ca să rezum, omul potrivit la locul potrivit (chiar dacă nu, poate că în realitate nu era chiar așa?!). Sătenii erau în general deschiși, ne primeau zâmbitori în curțile lor de parcă erau bucuroși de oaspeți. Veneam seara înapoi cu diverse cadouri de la ei, ba un litru de țuică, ba într-o zi una din interlocutoarele noastre (mergeam în grupuri de câte doi) a făcut special pentru noi o tavă de plăcintă dobrogeană din aceea adevărată, la cuptorul cu lemne de-am făcut *chef* în camera de cămin, seara când ne-am adunat toți. Însă în mod constant aceiași oameni drăguți și deschiși, înainte de plăcinte și țuică, și înainte să înceapă să vorbească cu noi puneau întrebarea: „Da' la ce vă trebuie vouă astea? Da' nu mai face nimeni, astea-s *prostii!*” Și asta mă duce din nou cu gândul

⁴ Discuție orală a Otiliei Hedeșan despre *efectul de lectură*, în cadrul cursului modular ținut la secția de etnologie, Facultatea de Istorie și Filosofie, anul 2016.

la... calul troian. Evident că ei mai *știau*, și mai *foloseau*, și mai *făceau*, însă fie nu voiau să le spună, pe unele, fie tatonau dacă să le spună, pe altele. Eram outsiderul ale cărui intenții puteau fi altele decât cele pe care le enunțasem. În plus veneam cel puțin parțial cu autoritatea unui sistem care le spusese ani de zile că acele cunoștințe pe care noi le căutam erau învechite și neconforme în cel mai bun caz și indezirabile în cel mai rău caz. Aceste propoziții-întrebări introductive cuprindeau în spațiul lor aparent mic, un mare univers al cunoașterii, înțelegerii și trădării. Însă acela a fost momentul în care m-am îndrăgostit iremediabil de o lume care de fapt nu (mai) există, și de o profesie care construiește minunate castele de nisip. Dar cum cuvântul îndrăgostit trimite prea mult la idilic, și dacă la început și o lungă perioadă după, am trăit cu această iluzie a idilicului, a trebuit să locuiesc efectiv într-un sat ca să îmi dau seama că de fapt cuvântul potrivit este *patimă* cu toate conotațiile sale pozitive și negative. Într-un fel, pot spune că descoperisem și eu America! Și am tot re-descoperit-o cu fiecare teren.

A doua criză, sau cumpănă dacă vreți, a venit la câțiva ani după ce am terminat facultatea, eram angajată la un muzeu de profil și mă înscriisesem la un doctorat pe care îl gândisem a fi fost exclusiv bazat pe cercetare de teren. Am ales un sat, de fapt o comună, pe criterii absolut personale, impresioniste și deloc academice, așa că m-am trezit pe parcurs, dar și în final, că nu aveam acces deloc la vreun tip de arhivă despre comuna respectivă. Însă trebuie să recunosc că logica subiectului ales – construcția genului – nu impunea un sat anume. Așa că satul ales a fost unul de munte, și dincolo de frumusețea peisagistică absolut uluitoare, a fost efortul uneori chiar epuizant de a ajunge de la un informator la altul. Efortul fizic a început să conteze mai spre sfârșitul cercetării, când cărările păreau mai lungi și culmile prea înalte, și o voce interioară îmi tot spunea cu năduf: De ce nu ți-ai ales și tu un sat adunat, de câmpie?! Însă din nou efortul fizic, chiar cele vreo câteva experiențe primejdioase prin care am trecut, deveneau minore comparate cu marea problemă care ținea de abordarea subiectului. Visam la cercetări de adâncime, trebuia să intru sub pielea interlocutorilor pentru a putea afla lucruri intime. Pentru că trebuia să intru bine în intimitatea informatorilor mei ca să pot pune întrebări despre gen. Desigur colegii de breaslă și cei din studiile umaniste în general nu mi-au dat nici o șansă. Mi-au spus ferm că: „N-o să-ți spună așa ceva!” În aceste condiții moralul meu era destul de scăzut la început de drum mai ales că plecam într-o călătorie fără lecturi bibliografice pe subiect, așa cum cerea modelul academic, însă pur și simplu biblioteca universitară era extrem de săracă pe subiect în acei ani. Iar cercetătorii (români) consacrați din etnologie chiar și atunci când erau femei, îmi ofereau o grimasă când auzeau de cercetare privind identitatea de gen. Am plecat la drum așadar cu căruța înaintea calului, ca să folosesc din nou limbajul celor pe care i-am studiat. Până la urmă s-a dovedit că cei ce mă speriaseră nu avuseseră dreptate, întrucât am reușit să obțin informații chiar destul de multe despre intimități, și la un moment dat chiar despre actul sexual (culmea intimității), atât de la persoane tinere, cât și de la cele vârstnice.

Revenind însă la marea problemă care era *abordarea subiectului*, cel mai greu a fost chiar la început să-i fac pe interlocutorii mei să înțeleagă că eu nu culegeam folclor în sens clasic și doar parțial când am făcut-o, cum a fost cazul riturilor de trecere. În mod evident la primele întâlniri cu interlocutorii mei îmi spuneau ei/ele cu o sinceritate dezarmantă despre lucrurile pe care *ei se așteptau* să mă intereseze. De unde această așteptare? Probabil

de la... Cântarea României, emisiunile de folclor de la radio sau televizor, dar mai ales de la *campaniile* anterioare ale studenților de la Litere ce avuseseră loc în comună. Cum ar fi putut să mă intereseze altceva?! Cercetările anterioare creaseră deja un orizont de așteptare. Iar eu nu îmi dădeam seama încă de problemele metodologice ce se prefigurau⁵. Așa că devenise problematică să punem întrebări legate de ce face femeia și ce face bărbatul. Acest tip de întrebări îi nedumerea teribil. Cum adică?! Ce face fiecare?! Face fiecare ce poate și ce trebuie. Deși *regulile* de gen erau practicate, împărțirea spațiilor și a sarcinilor la fel, nu aveau și o perspectivă analitică asupra lor, ca să zic așa. Era în logica unui *așa se face* sau *așa se făcea*. Nu își propuneau să explice de ce era așa. Adică nu aveau sau nu dădeau o explicație de ce construiau genul așa cum o făceau. Așadar, am început evident cu pași mici: în primul rând îmi spuneau ei ce credeau că m-ar putea interesa, în baza desigur a fostelor anchete de natură folclorică, a altor cercetători ce fuseseră în sat înaintea mea. Apoi a fost observația directă, foarte greu de realizat, pentru că evident trebuia să explic de ce stau atât în gospodăria unde eram cazată și... nu merg pe teren, să „registrez” în termeni locali. Din fericire, aveam un reportofon mic cumpărat de soțul meu din Belgia, și câteva casete pe care le tot rulam după ce reușeam să transcriem ce înregistram. Munca aceea istovitoare de transcriere non-stop, pentru că nu găseai casete, sau nu ți le permiteai, poate stârni amuzament astăzi când poți face înregistrări foarte fidele cu propriul telefon. Ba chiar și înregistrări video. Însă reportofonul acela era atunci un obiect magic și pentru mine și pentru interlocutorii mei. Prezența acestuia pe masă, sau scaun, sau, și mai grav, în mâna mea, producea schimbări radicale de limbaj, subiect și chiar de postură la interlocutori, deși era evident că nu era un aparat de înregistrat imagine. Prezența acestui mic aparat m-a transformat pentru cei mai mulți dintre ei într-un reporter în ciuda explicațiilor pe care le dădeam în mod constant că nu am nici o legătură cu vreun ziar, televiziune sau radio, și a ceea ce lucram și unde. Pur și simplu *prezența* acestui obiect copleșea atmosfera interviului în moduri pe care nu puteam să le controlez. Mă făcea să îmi pierd autoritatea profesională – cea de etnolog (în devenire) –, și îmi conferea o alta, pe care nu o doream și care ducea interviul în zone care nu mă interesau⁶. Am reținut ca fiind interesantă grija lor pentru postură în fața reportofonului și prin aceasta autocenzurarea a ceea ce și *cum* mi se spunea. A durat ceva vreme până ce interlocutorii mei s-au obișnuit cu reportofonul și am putut obține interviuri fără acel tip de autocenzură. Pentru că, desigur, nu mi-am imaginat că după ce a fost spartă gheața, a dispărut și cenzurarea unor informații ce nu erau pentru urechile mele. Însă acest tip de criză a devenit boală cronică. Din simplul motiv că pe măsură ce diverși reporteri au intrat în comunitățile sătești, mulți dintre ei difuzând materialele mai apoi pe la televiziuni sau în presa scrisă cu scop evident peiorativ, am avut tot timpul în spate/coaste umbra reporterului. Trebuia să depun eforturi serioase să îi conving că nu sunt reporter. Astăzi foarte popularele bloguri și vloguri sunt un concurent redutabil cercetărilor academice de etnologie, îngreunând foarte mult munca de teren. Dar, desigur criza începutului de drum era de fapt criza metodologică care plutea în aer (în domeniu) și care abia ceva mai târziu a găsit câteva – chiar foarte puține – condeie în spațiul academic românesc să

⁵ Otilia Hedeșan, *Folclorul. Ce facem cu el?*, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2001.

⁶ James Clifford, *On Ethnographic Authority*, în „Representations”, 1983, no. 2, Spring, p. 118–146.

o pună pe hârtie⁷. Pe de altă parte nu știam și nu îmi puneam problema cât din *mine* și cultura căreia îi aparțineam transmiteam pe teren și mai apoi în interpretare: „ne utilizăm pe noi și experiențele noastre personale ca principale unelte de cercetare. Suntem totuși, arareori conștienți că jucăm acest dublu rol de investigator și instrument, adică, arareori ne distanțăm de noi ca să reflectăm asupra cum propriile noastre istorii de viață contribuie la perspectivele pe care le acumulăm: reflexivitatea, dacă apare, de obicei apare târziu când practicându-ne conștienți profesia, ne scriem etnografiile. Pe teren, profesionalul și personalul fuzionează și ne angajăm fără să fim pe deplin conștienți în procesul de a da sens prin asimilare”⁸.

Dacă din ce am spus până acum am făcut referire la relația dintre cercetător și interlocutorii lui, adică relația clasică, al treilea tip de criză are legătură cu terțe persoane și mai precis cu urmașii interlocutorilor mei. Mergeam de ani zile la Badaea Avrămuț. De fiecare dată se bucura enorm că ne vedea, noi ne bucuram că îl mai găseam în viață, și de fiecare dată plecam de la el cu cel puțin o poveste grozavă, pentru că era o persoană fără inhibiții, fapt dovedit mai ales când a fost vorba despre subiecte legate de sexualitate – subiect considerat tabu în general. Și cum se spune despre ulcior: până-o dată, când se sparge. În timp ce eram la el acasă conversând cu toții bucuroși de revedere, vine în vizită, pe neașteptate, fiica lui cea mare. Deși o persoană educată – terminase facultatea de studii economice – nu numai că nu am reușit să o convingem de științificitatea demersului nostru, dar aproape că era dispusă să arunce la gunoi și cele mai elementare reguli ale ospitalității. Situația a fost extrem de neplăcută pentru toată lumea, interviul s-a încheiat brusc pentru că fiica, foindu-se în permanență prin cameră, îi *porunca* tatălui să tacă din gură și să nu spună nimic: „Iară vorbești ce nu trebuie? Ai grijă ce spui! Să nu mai zici nimic!” Evident că ne-am scuzat și am plecat. Niciodată nu am insistat să obținem informații. Interviurile au fost întotdeauna asemeni unor discuții la care cei implicați doreau să participe. Așa că desigur în lunga carieră de treizeci de ani de mers pe teren am primit și multe refuzuri, în diverse forme, pe care le-am acceptat. Problema

⁷ Vezi aici Otilia Hedeșan, *Pentru o mitologie difuză*, Timișoara, Editura Marineasa, 2000; Eadem, *Folclorul. Ce facem cu el?*, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2001; Vintilă Mihăilescu, *Scutecele națiunii și hainele împăratului. Note de antropologie publică*, Iași, Editura Polirom, 2013; Idem, *Antropologie. Cinci introduceri*, Iași, Editura Polirom, 2007; Ileana Benga, *Vagari in silvis. Peregrinări în căutarea etnologiei*, Târgu-Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 2011; Corina Iosif, *L'entreprise de la parenté. Réseaux d'échanges entre les Aroumains de Constanța* (deuxième édition revue et corrigée), Budapest, Paris, L'Harmattan, 2021; Ioan Pop-Curșeu, *Etnologia contemporană în România, o privire distanțată dinlăuntru*, în „Steaua”, anul LXVI, iulie-august 2015, nr. 7–8 (801–802), p. 23–25; Bogdan Neagota, *Etnologia română, la răscrucea dintre episteme*, în „Steaua”, anul LXVI, iulie-august 2015, nr. 7–8 (801–802), p. 25–32; Ioana-Ruxandra Fruntelată, *Profesiune și ficțiune*, în „Steaua”, anul LXVI, iulie-august 2015, nr. 7–8 (801–802), p. 32–33; Tudor Sălăgean, *Muzeele și patrimoniul cultural imaterial*, în „Steaua”, anul LXVI, iulie-august 2015, nr. 7–8 (801–802), p. 33–35; Cosmina-Maria Berindei, *Mainstreamul științelor etnologice și etnologia românească*, în „Steaua”, anul LXVI, iulie-august 2015, nr. 7–8 (801–802), p. 35–36; Mircea Păduraru, *Gânduri la o anchetă*, în „Steaua”, anul LXVI, iulie-august 2015, nr. 7–8 (801–802), p. 36–37; Camelia Burghel, *„La mijloc de rău și bun”, ca și legendara Isarlâk a lui Ion Barbu*, în „Steaua”, iulie-august 2015, anul LXVI, nr. 7–8 (801–802), p. 37–38; Ileana Benga, *Un punct de vedere în luna iunie 2015*, în „Steaua”, iulie-august 2015, anul LXVI, nr. 7–8 (801–802), p. 38–40.

⁸ C. W. Watson (edit.), *Being There. Fieldwork in anthropology*, Londra, Sterling, Editura Pluto Press, 1999, p. 4.

era că Badea Avrămuț voia să îi luăm interviul, voia să ne spună toate lucrurile pe care ni le spunea. Voia să se știe cum a fost, prin ce am trecut – aceasta fiind formula cea mai uzuală pe care ne-o repetă interlocutorii dornici de povestit. Așadar, am revenit pentru că Badea Avrămuț ne ceruse imperios să revenim. Și am aflat că de fapt Badea Avrămuț îi relatase unui reporter legenda eponimică: satul lui avea drept eroi fondatori doi hoți care inițial veneau acolo să-și ascundă prada, iar mai apoi s-au stabilit definitiv acolo după ce și-au întemeiat fiecare o familie. Din acest motiv în satul respectiv nu se întâlnesc decât două nume de familie, majoritatea fiind neamuri. Legenda mi-a spus-o și mie cu lux de amănunte Badea Avrămuț, e o legendă frumoasă, și pentru mine inofensivă. Însă nu și pentru fiica lui Badea Avrămuț, întrucât după ce articolul a fost tipărit într-un ziar local cu titlul „Satul X – satul hoților”, ea a devenit subiect constant de tachinare/amuzament pentru colegii de serviciu. Desigur povestea asta ne poate un smulge un zâmbet, nouă cercetătorilor, care suntem obișnuiți, auzim multe! Nu le credem pe toate! Așadar am avut de adăugat în *desagă* o criză mai profundă – cât de inofensive sunt până la urmă materialele pe care le înregistrăm? Ele pot părea inofensive pentru noi, dar pot răni pe alții. Evident eu nu sunt reporter și nu caut senzaționalul. Asta nu înseamnă însă că eu sau interlocutorii mei suntem intangibili. În fond ne lăudam între noi cu ce informații extraordinare sau ce interlocutori grozavi am întâlnit, în pauzele de la conferințele științifice la care participăm. Însă nu ne place să vorbim și despre eșecurile pe care le avem în teren. Participăm tacit la creerea unei imagini fals pozitive a domeniului nostru. Drept urmare, îmi vine în minte imaginea etnologului ca trădător?! Putem vedea munca lui de a lua informații dintr-o societate rurală și expunându-le, comentându-le, interpretându-le în societatea urbană/academică ca pe o trădare? Desigur cuvântul e atât de tare încât va fi respins de majoritatea etnologilor pentru că nimănui nu îi place să fie asociat unei idei negative. Însă după lovitura de grație dată de cuvânt, ar fi bine să întoarcem problema pe cât mai multe părți.

Entuziasmul care caracterizează profesia noastră, pentru că fără el nu știu ce ar mai rămâne suficient cât să te motiveze să parcurgi kilometri întregi într-o singură zi, să mănânci conserve și pe apucate, să dormi în cele mai ciudate condiții, se lovește însă deseori pe teren și de *altceva*, un *ceva* mult mai intim și mult mai delicat: o stare generată de emoțiile noastre. Totul e simplu și frumos când culegi informații despre un cântec, despre jocul duminical, despre o poveste (chiar și de viață) sau o snoavă. De cele mai multe ori facem față chiar și unor informații prin care interlocutorul nostru ne povestește o întâmplare tristă (chiar tragică), spunem un „ne pare rău”, sau un „Dumnezeu să-l/o ierte” dacă ne-a povestit despre un deces. Dar nu am realizat pe deplin profunzimea emoțională a terenului până nu am început o cercetare privind antropologia medicală în câteva sate din județul Cluj. De data aceasta, nu doar efortul fizic a fost surclasat de problema metodologică, ci pur și simplu ambele probleme au devenit cu totul neglijabile în fața valului emoțional generat de povestirile despre boală ale sătenilor transilvăni. Plecasem de la o idee foarte simplă, să vedem (am lucrat împreună cu Constantin Bărbulescu) de ce atitudinea ruralilor față de sistemul biomedical spre sfârșitul secolului al XX-lea pare a nu se fi schimbat față de cea de la jumătatea secolului al XIX-lea? Întrebarea a plecat de la concordanța dintre informațiile din manuscrisele despre subiect din secolul al XIX-lea cu informațiile pe care le găseam în anii 90' pe teren. Așadar era firesc să ne întrebăm de

ce, de unde această concordanță? Până la urmă, teoretic, am încercat să studiem problema pe o felie de timp – perioada comunistă – însă practic, pe teren, interlocutorii noștri nu puteau face abstracție de perioada prezentă. În consecință, informațiile culese în cadrul acelui proiect fac referire atât la perioada prezentă cât și la cea comunistă. Interesant este că per ansamblu rezultatele interviurilor arătau sistemul biomedical din perioada comunistă ca fiind mult valorizat comparativ cu cel din perioada prezentă. Revenind la problema emoțională, trebuie să spun că multe din informațiile culese erau de natură absolut tulburătoare. Amintiri dureroase păstrate cu grijă atâția amar de ani, relatări despre boli cronice care schimbaseră radical viața interlocutorilor sau a rudelor lor, dar mai ales relatări la „cald” ale unor probleme de sănătate aflate în „desfășurare”, ale unor cazuri de boli terminale sau chiar transplant, îmi generau stări de depresie care cu greu mă mai mobilizau să merg pe teren în zilele următoare. Pentru mulți, deveniserăm un substitut al psihologului, și ne spuneau lucruri pe care nu le spusese și nici nu aveau de gând să le spună vreodată doctorilor. Era evident că neutralitatea noastră – am găsit aici multe similitudini cu proiectul DIPEX, desfășurat în Marea Britanie și care și-a lansat website-ul în 2001 pe subiecte medicale, unde pacienții „nu aveau relații clinice cu persoanele din științele sociale ce le luau interviul, erau intervievați la ei acasă, se simțeau mai puțin inhibați când vorbeau despre percepțiile lor despre medicină și cum o utilizează (...). Credințele oamenilor, înțelegerea și rutinele lor adesea devin clare doar când se simt liberi să vorbească despre medicamente și orice altceva este important pentru ei, *fără întrerupere și cât de mult timp doresc ei.*”⁹ – era simțită și apreciată ca atare. Drept urmare, metodologic, am considerat că trebuie să le ofer acestor persoane anonimitate absolută. Spre surprinderea mea, interlocutorii mei chiar mi-au cerut această anonimitate, atât privind numele lor, dar chiar și a locației. Desigur aici mi-e foarte clar că a atârnat greu deasupra mea umbra reporterului despre care vorbeam mai sus. Tot în acest registru, ar fi de zis că am avut o scurtă privire despre cum trebuie să fie viața unui medic, care trebuie să asculte și să gestioneze probleme, în fiecare zi. Cam cum ar arăta bagajul emoțional al unui medic seara când se întoarce acasă. Și... e copleșitor. Pentru unele subiecte, cum a fost cazul unui transplant, am stat zile întregi neputincioasă în fața textelor de interviu și nu am putut scrie nici măcar un rând la comunicarea pe care urma să o susțin la sesiunea antropologilor de la București. După ce am reușit să o scriu și să o prezint, audiența era „fărămată”, așadar nu fusese o problemă cu mine, și audiența se străduia să facă față încărcăturii emoționale. La final o doamnă din audiență, vizibil tulburată, s-a apropiat de mine și mi-a spus: „Doamnă, vă rog să vă alegeți alt subiect, mai puțin trist.” Am fost uluită de reacție, însă această reacție pune o problemă profundă: mai putem scăpa de canonul estetic în domeniul nostru, aici în România, pentru că în spațiul academic vestic subiecte despre tot felul de situații triste, tragice, sau despre marginali, au deja vechime. Cum studiem frica asta de contagiune a răului? Putem găsi parțiale similitudini cu demonstrația pe care o face Marin Marian-Bălașa în cazul cerșetoriei,

⁹ Herxheimer Andrew, Ziebland Sue, *The DIPEX project: collecting personal experiences of illness and health care*, în Hurwitz Brian, Greenhalgh Trisha, Skultans Vieda (edit.), *Narrative Research in Health and Illness*, MALDE, Oxford, Carlton, Blackwell Publishing, 2004.

unde explică cum unul din motivele dărnicii donatorului ar putea fi „spaima atavică, aproape irațională față de Rău”¹⁰.

Acești doi ani de Pandemie au pus la grea încercare pe toată lumea, atât la nivel personal cât și la nivel profesional. Fără îndoială Pandemia a fost unul dintre cele mai cercetate subiecte atât în domeniul medical cât și în domeniile conexe, dar și în domeniile umaniste în perioada recentă. Desigur, a avut un impact major și asupra cercetărilor de etnologie, atât la nivelul subiectelor alese, cât și la cel al metodologiei aplicate. Astfel, unii cercetători au început să se studieze în Pandemie, ce și cum au reacționat fiecare în fața amenințării virusului. Alții au ales o abordare fenomenologică, gândind Pandemia ca subiect și intervievând astfel persoane din mediul rural sau urban cu privire la reprezentările lor legate de aceasta. Pe de altă parte însă această criză mondială medicală a pus și probleme epistemologice întrucât au fost necesare schimbări metodologice în cercetarea de teren. O seamă de cercetători au continuat interviurile față în față ecranate sau nu de masca de unică folosință. Ce impact a putut avea acest lucru, nu știm deocamdată. Ar fi interesant să știm dacă a avut vreunul. Din proprie experiență, știu că, de exemplu, faptul că mergeam pe teren îmbrăcată în blugi și tricou le făcea pe femeile cu care vorbeam să mă simtă în mod constant ca pe un outsider, sau, în orice caz, prezența mea îmbrăcată astfel le făcea să se simtă inconfortabil. În marea mea naivitate, nu mi-am dat seama de acest lucru decât în momentul în care fiind nevoită să schimb blugii cu o fustă, interlocutoarele mele răsufiau ușurate spunându-mi: „Așa îmi place de tine!” cu referire directă la ținuta mea vestimentară. Așadar, oare cum arată contextul unui interviu între un cercetător purtător de mască, și un/o interlocutor/oare care de fapt refuză masca, și mai mult, îi atribuie semnificație negativă? O parte dintre cercetători au ales mijloacele ICT, adică intermedierea telefonului, internetului, platformele de socializare pentru realizarea cercetărilor de teren pe care și le propuseseră. Pe de altă parte inclusiv metoda observației directe a putut suferi modificări, ea devenind mai puțin participativă în condițiile de izolare impuse. Orice schimbări au fost necesare în acești doi ani, atât tematic cât și metodologic, nu au creat din punctul meu de vedere învingători și învinși. Ar fi o simplificare mult prea neproductivă a ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în continuare.

Personal, obligată fiind de cerințele guvernamentale ale lockdown-ului – pe care de altfel l-am considerat necesar la momentul respectiv – am lucrat de acasă. Acasă însemnând la momentul respectiv, un sat aflat la periferia orașului Cluj-Napoca. Această conjunctură mi-a oferit un subiect de studiu pe care inițial l-am respins. Îl respinsesem pentru că deja mi se părea că era prea mare *înghesuială* – toată lumea se apucase să studieze același lucru, și îmi tot răsuna în urechi „not another dino story”, expresie pe care o auzisem cu ani în urmă în desenele animate de sorginte americană în care era vorba despre o *critică a rutinei intelectuale*. Să țin un jurnal personal mi se părea la fel de neproductiv din multe motive. Ca să nu mai menționez și că o introspecție kafkiană a momentului părea prea deprimantă. Așadar am preferat să aleg calea nevădită și am ales varianta unui jurnal colectiv, mai ales că, spus simplu, puteam face asta, aveam acces și posibilitatea unei observații directe. După ce am reușit să trec peste această dilemă a

¹⁰ Marin Marian-Bălașa, *Ochiul dracului și al lui Dumnezeu (mentalități economice tradiționale)*, București, Editura Muzicală, 2021, p. 344.

alegerii subiectului de cercetat, a venit rândul alegerii metodologiei: cu observație directă, sigur. Dar cu sau fără interviuri? Asta a fost o dilemă mult mai greu de rezolvat. Nu aș spune că am ajuns la cea mai potrivită rezolvare a ei, dar a fost o opțiune pe care mi-am asumat-o. Așa că, într-o primă fază, am ales *doar* observația directă și am rămas pe tot parcursul primului an de pandemie în principal la observația directă. Recursul sau mai degrabă cantonarea mea în această metodă a fost pe de altă parte dictată chiar de contextul situației de teren. Pur și simplu *contaminam* cercetarea. Acum, pentru cei cărora le-am smuls un zâmbet în colțul gurii, o să spun că știu desigur că cercetările de teren nu se fac în eprubetă, și că evident în orice cercetare de teren contaminăm locul fără să vrem. Însă nu la asta mă refer prin contaminare. Am încercat desigur să fac și interviuri la un moment dat, însă rezultatul a fost atât de nesatisfăcător încât am fost nevoită să amân această activitate. Sper că nu de tot, ci doar pentru o perioadă deocamdată indefinită de timp. Modul în care acești rurali observați direct își vor fi reprezentat Pandemia va fi desigur subiectul unor interviuri viitoare. De ce am renunțat? Și la ce mă refer mai exact când spun contaminare?! În primul rând la două lucruri: primul este că acelor persoane cheie dintr-un sat, cele prin care cerințele autorităților ajung la familiile/persoanele individuale din sat li s-a cerut explicit să nu vorbească despre cazurile de covid din sat. Nici unde, nici cine sunt. Prin extrapolare, această teamă indusă a putut genera o evitare a discutării acestui subiect în mai toate situațiile. Cum în satul respectiv aprecierea școlii, a reprezentanților ei și a educației școlare în general este egală cu zero, poziția mea de cercetător (dar și de *vecin*) era compromisă din start. La un moment dat, într-o discuție telefonică, după ce tot încercasem să tatonez subiectul cât mai diplomatic posibil, și după ce avuseseră loc și alte convorbiri pe subiecte mai generale, persoana respectivă mi-a spus direct că nu are voie să vorbească despre asta. În plus, în puținele întâlniri față în față și aici e, zic eu, *contaminarea* propriu-zisă, interlocutorii mei așteptau ca eu să le spun lor despre covid și nu ei mie. Am înțeles foarte repede, că de data aceasta, cu tot stresul și gălăgia din mass media vizavi de subiect, nu se mai putea trece peste statutul meu de persoană educată și exponentă a acestei felii sociale în satul respectiv. Pur și simplu în toată acea *nebunie* în care evident pe toate canalele se cerea *ascultarea* mediului științific, interlocutorii mei mă asimilaseră acestui mediu și *așteptau* de la mine răspunsuri și nu întrebări. Unii chiar mă întrebau direct ce cred eu, ce știu eu despre asta, alții mă luau pe departe, întrebându-mă despre virus dar fără să-l menționeze. Observam la ei o față aproape înghețată când venea vorba despre asta și eschivarea de la subiect. Am interpretat acest limbaj corporal al lor ca pe un refuz: erau în plină *negociere* cu propriul lor *sine* asupra reacției lor la criză. Nu puteau încă să vorbească despre asta pentru că erau încă în stare de *imponderabilitate* și căutau un colțisor de pământ pe care să se sprijine. Așadar, în aceste condiții am decis că nu era vremea pentru interviuri și am amânat „operațiunea” pentru după criză, care însă s-a tot prelungit. Totuși această lipsă de comunicare nu este, cred eu, chiar o lipsă de comunicare. Dacă ne uităm la partea plină a paharului, a cercetării etnografice, îndrăznesc să spun că de fapt acest blocaj al comunicării prin interviu arată o *REAȚIE* la ceea ce se întâmpla. Și reacția era frica. Frica de ceva necunoscut. Ca să spun așa, frica în *desfășurare* în imediațetea ei. Nu știu ce cuvânt să găsesc pentru a reda această imagine. Din păcate nu am avut cum să filmez privirea interlocutorilor mei. Spațiul public a fost plin și va mai fi de discursuri despre crize ce provoacă frica, însă acestea apar la un interval mai mare

sau mai mic *după* frică. Prima dată este spaima. Abia după conștientizarea acesteia începe discursul. Prin acest discurs încercându-se îmblânzirea necunoscutului/inamicului, dar mai ales acesta devine un discurs al *triumfului* asupra fricii, al ieșirii la liman.

Am ales atunci o scindare a cercetării în două părți, una din timpul furtunii și una care va fi după furtună. Am deocamdată o abordare din timpul, și astfel o expresie a acțiunii, prin observație directă. Și voi avea sper o descriere și o reprezentare *post factum*. De genul „da' să vezi ce-am pățit/pătimit sau da' știi cum o fost?”

În concluzie, toate aceste crize personale din domeniul de lucru, m-au făcut să privesc munca propriu-zisă de teren ca fiind întotdeauna *in the making*. Poți apela la linia directoare, însă de obicei ești singur cu interlocutorul tău, și asta te face să fii mereu *în direct*: cu greu poți retrage o expresie sau o întrebare greșită, iar uneori înțelesul răspunsurilor primite e mai adânc sau chiar diferit de cel pe care l-ai avut la momentul interviului. Când pun în balanță interviurile reușite cu cele nereușite, îmi vine mereu în minte întrebarea: oare cât de mult își dorește această lume rurală să fie cunoscută?

Și de aici vine o altă întrebare firească: profesia de etnolog se referă la ceea ce suntem sau la ceea ce facem?

